

MURAKKAB QO‘SHMA GAPLAR SINTAKSISI

*Bobonazarova Xumora*Samarqand davlat chet tillar instituti
(o‘zbek tili va adabiyoti) yo‘nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20026470

Annotation. Ushbu maqolada murakkab qo‘shma gaplarning o‘zbek tili sintaksisidagi o‘rni, tuzilishi va asosiy turlari yoritiladi. Ularning tarkibiy qismlari o‘rtasidagi sintaktik va semantik munosabatlar, bog‘lanish va ergashish yo‘llari orqali hosil bo‘lishi tahlil qilinadi. Shuningdek, murakkab qo‘shma gaplarning bir butunlikli, ikki butunlikli hamda ko‘p komponentli turlari misollar asosida izohlanadi va tilshunoslar qarashlari qisqacha bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: murakkab qo‘shma gap, qo‘shma gap, ergash gap, bog‘lanish, aralash qo‘shma gap, komponent, sintaksis.

Аннотация: В данной статье освещаются место, структура и основные виды сложных сложноподчинённых предложений в синтаксисе узбекского языка. Анализируются синтаксические и семантические отношения между их компонентами, а также способы их образования посредством сочинения и подчинения. Кроме того, на основе примеров объясняются виды сложных предложений с одной целостностью, двумя целостностями и многокомпонентные типы, а также кратко излагаются взгляды лингвистов.

Ключевые слова: сложное сложноподчинённое предложение, сложное предложение, придаточное предложение, связь, смешанное сложное предложение, компонент, синтаксис.

Annotation: This article highlights the role, structure, and main types of complex compound sentences in the syntax of the Uzbek language. The syntactic and semantic relations between their components, as well as the ways of their formation through coordination and subordination, are analyzed. In addition, the types of complex sentences with one unity, two unities, and multi-component types are explained based on examples, and the views of linguists are briefly presented.

Keywords: complex compound sentence, compound sentence,

subordinate clause, connection, mixed compound sentence, component, syntax.

Ma'lumki, qo'shma gap ikkita yoki undan ortiq qismli bo'ladi. Ikkitadan ko'proq qism (komponent)li qo'shma gapni esa murakkab qo'shma gap deymiz. Uyushiq qismli qo'shma gaplar qo'shma gapning bir ko'rinishidir. Uyushiq qismli qo'shma gaplar, uyushiq bo'lakli sodda gaplar kabi, keng tarzda o'rganilmagan. Shuning uchun uning o'ziga xos jihatlari ochilgani yo'q. Biz ana shu qo'shma gaplarning umumiy xususiyatlari bo'yicha qisqacha to'xtaymiz.

Murakkab fikrni ifodalash uchun tarkibi murakkab qo'shma gaplar ishlatiladi. Murakkab qo'shma gaplar bog'langan qo'shma gaplar va ergash gapli qo'shma gapli qo'shma gaplar, bog'lovchisiz qo'shma gaplarni o'z ichiga olib keladi. Bu turdagi qo'shma gaplarning qo'llanishi asosan yozma adabiyat uchun xosdir. Tarkibidagi sodda gaplarning o'zaro aloqaga kirish usuliga ko'ra, murakkab qo'shma gaplarni uch turga bo'lish mumkin:

1. Bir butunlikdan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar.
2. Ikki butunlikdan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar.
3. Uch va undan ortiq butunlikdan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar.

Qo'shma gapning o'zaro tarkibi murakkablashib borishi bilan, qo'shma gapda ifodalangan ma'no munosabatlari ham orta va murakkablasha boradi. Ular katta uch guruhni tashkil etadi. Ular: bir, ikki, uch va undan ortiq butunliklardan tuziladi. Komponentlari o'zaro miqdori jihatidan ham so'z birikmasi va qo'shma gap bir-biriga o'xshab ketadi. Ma'lumki so'z birikmasi ikki turga: oddiy so'z birikma va murakkab so'z birikmaga ajraladi. Masalan: terimchilik – oddiy so'z birikmasi, kalxozimizdagi ilg'or terimchilar – murakkab so'z birikmasi bo'lib kelmoqda. Odatda o'zbek tilshunosligida ham qo'shma gaplarni ikki guruh (oddiy qo'shma gap va murakkab qo'shma gap) ga ajratish bo'lmagan.

Biroq biz murakkab qo'shma gap deb yuritilayotgan hodisa ko'pgina ishlarda "Bir necha ergash gapli qo'shma gap", "Aralash tipli qo'shma gap" "Period" degan sarlavhalar ostida bayon qilinadi. Aslida ular, oddiy qo'shma gapga qarama-qarshi ravishda, bir umumiy nom – murakkab qo'shma gap ostida birlashtirilishimaqsadga muvofiqdir.

Ko'p komponentli qo'shma gapni (murakkab qo'shma gapni) tashkil qiluvchi qismlar ergashish yo'li bilan, bog'lanish yo'li bilan, hamda bog'lanish va ergashish yo'li bilan birikadi. Shu jihatdan ularni uch gruppaga ajratish mumkin:

1. Ergashish yo'li bilan tuzilgan tur (bir necha ergash gapli qo'shma gaplar). 2. Bog'lanish yo'li bilan tuzilgan tur.

3. Bog'lanish va ergashish yo'li bilan tuzilgan tur (aralash qo'shma gaplar). Bir butunlikdan tuzilgan murakkab sostavli qo'shma gaplar. Bir biriga bog'lovchili va bog'lovchisiz bog'langan, shuningdek, ergash gapli qo'shma gaplar birikib, bir butunlikni tashkil etib, murakkab qo'shma gapni tashkil etadi. O'zaro bog'lovchili va bog'lovchisiz bog'langan hamda ergash gapli qo'shma gaplar birikib, bir butunlikni tashkil etib, murakkab qo'shma gapni hosil qilishi mumkin. Agar tush paytlari qum qizigach, salgina shamol tursa, dirhol garmsel uyg'onardi, uning tili bo'liq nihollarning semiz novdalarini, yosh barglarini yalab olardida, darrov qovjiratib qo'yardi. (Sh. R.)

1. Bu yerda qo'shma gapning birinchi, ikkinchi, uchinchi gaplari ergash gapli qo'shma gap bo'lib kelgan, bunda to'rtinchi gap bilan bog'lovchisiz qo'shma gapni hosil qilgan.

2. Ikkitadan ko'p gaplar o'zaro bog'lanib, bog'lovchisiz qo'shma gapni hosil qilib keladi; bunday gaplar tarkibida ergash gap ham bor bo'ladi, u bog'lovchisiz qo'shma gapning tarkibidagi haq bir gap bilan aloqada bo'ladi va ergash gapli qo'shma gapni hosil qiladi:

Yovlariga beomon tutundir, Shuning uchun bag'ri butundir, Shuning uchun yopinmagay has, Shuning uchun kiyinar atlas. (H. O.) Ikki butunlikdan tuzilgan murakkab qo'shma gaplar. Murakkab qo'shma gapni tashkil etuvchi gaplar ikkita markazga birlashib keladi, ikkita butunlikni tashkil etadi.

Murakkab qo'shma gapni tashkil etgan gaplar ikki markazga birlashishlari, ikki butunlikni tashkil etishlari mumkin. Bu holda ikki butunlikning biri sodda bo'lib, ikkinchisi murakkab sostavli bo'lishi yoki har ikki butunlikning tarkibi murakkab bo'lishi mumkin.

Murakkab qo'shma gapning birinchi qismi bitta gapdan, ikkinchisi esa ergash va bosh gaplardan yasaladi. Misol: U sokin, kamtarin, muomalada nozik, lekin ulug' sifat, butun olimlar uning ma'lumotining jamiki ilmlarida chuqur ekanligiga qoyil bo'lsalar, har yerda tasdiqlasalar ham, Navoiy

ma'lumotpurushlik qilmas ilm sohasida ko'proq o'z nuqsonlaridan gapirardi. (O.)

Murakkab qo'shma gapning birinchi qismi ergash gapli qo'shma gapdan iborat bo'lib, ikkinchi qismi esa bo'g'langan qo'shma gapdan tarkib topadi. Masalan: Xo'jayinlarning xotinlarini, bola-chaqalarini aravaga solib, dabdaba bilan mehmondorchilikka olib yurishni u juda yaxshi ko'rsa kerak, shuning uchun hozir mag'rur va shod edi, lekin u shodligini bildirmas, hatto qovog'i soliqroq ko'rinadi. (O.)

Qismlari uyushgan qo'shma gaplar bo'lishi uchun bir turdagi uch va undan ko'proq gaplardan tashkil etgan gaplarning qismlari uyushgan qo'shma gaplar deyiladi.

Qismlari uyushgan murakkab qo'shma gaplar. Bir turdagi uch va undan ortiq gaplardan tashkil topgan gaplar qismlari uyushgan murakkab qo'shma gaplar sanaladi.

Misol uchun:

Meni bilsang, qo'ng'irotning og'asi,
Boshimda botir yigitning jig'asi.
Yoz bo'lsa yaylovim Amu yoqasi,
Meni bilsang, Qo'ng'irot elning to'rasi.

(Alpomish)

Murakkab fikr faqat murakkab qo'shma gaplardagina ifoda etilmaydi, balki sodda gaplar tarkibida ham berilishi mumkin. Shu xususidan, murakkablashgan sodda gaplar ana shu xarakterni ifodalay oladi.

Yuqorida aytilganidek, murakkab qo'shma gaplar hech bo'lmaganda uchta yoki undan ko'proq sodda gaplarning o'zaro bir-biriga bog'lanishidan tuziladi. Bunday murakkab qo'shma gaplar bog'lanish yo'li bilan ham, ergashish bilan ham yasalishi mumkin.

G'. Abdurahmonov bo'lsa murakkab qo'shma gaplarning quyidagi turlarini farqlaydi: 1. Bir necha ergash gapli qo'shma gaplar. (Ketma-ket yoki birgalik ergashuv asosida yasalgan tur) 2. Aralash turli bir necha ergash gapli qo'shma gaplar. (Ketma-ket va birgalik ergashuv yo'sinida tuzilgan tur) 3. Ergashgan-bog'langan qo'shma gaplar. (Ergashgan va bog'langan qo'shma gaplardan birlashgan tur) 4. Period. (Ergashgan, bog'langan va bog'lovchisiz qo'shma gaplardan tuzilgan tur).

MSQ sintaktik derivatsiyasi uchun aynan mana shu narsa semantik

asos bo'la oladi. Sintaktik derivatsiya jarayonida operator MSQ komponentlarining ikkinchisiga qo'shib keladi va uning birinchi komponent bilan sintaktik hamda semantik munosabatini tashkil qiladi:

1. Qaynota ohista kelib, kelinning boshidan bir hovuch tanga sochdi, qaynona bo'lsa kelinni bag'riga bosib uzoq turdi (R. Rahmon. Kelin).

2. Erk oftobining tig'i ba'zan sargardonlik izg'irinlarida qolardi, daydi qabila esa shu tajribali, keksa boshliqning izmida darbadarlikning oxiriga intilardi (Sh. Toshmatov. Ishq yangilandi).

Bu turdagi teng komponentli MSQ sintaktik derivatsiyasi operator vazifasida kelgan bo'lsa, esa so'zlari bilan uzviy bog'liqdir. Bu so'zlarning ishtirokisiz bu xildagi MSQ strukturasi shakllanmaydi. Negaki ularni almashtirish uchun boshqa sinonimik vositalar yo'q.

Murakkab qo'shma gaplarni aralash qo'shma gaplar deyish ham xato fikr emas. Ushbu gap turiga oid tilshunoslar tomonidan turli xil qarashlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar murakkab qo'shma gaplar tarkibida bitta bosh gap va kamida ikkita ergash gap bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Boshqalar esa uchta yoki undan ortiq teng huquqli gaplardan tuzilgan bog'langan qo'shma gaplarni ham shu turga kiritadi. Lekin ushbu yondashuvga qat'iy amal qilinsa, gap turlari soni cheksiz darajada ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun murakkab qo'shma gap deganda kamida ikkita o'zaro teng (ya'ni bog'langan) gap hamda bir yoki bir nechta ergash gaplardan tashkil topgan gaplarni tushunish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu qarash tilshunoslarning aksariyati tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Tilshunos N. Turniyozov "bog'langan qo'shma gap" va "bog'lovchisiz qo'shma gap" terminlarining qo'llanilishi maqsadga nomuvofiq ekanligini qayd etgan. Negaki qo'shma gapning har qanday turi komponentlari ham o'zaro qandaydir vosita orqali bog'lanib keladi. Shuning uchun N. Turniyozov bog'lovchili bog'langan qo'shma gap" hamda "bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gap" terminlaridan foydalanish ma'qul ekanligini aytib o'tgan. Bundan tashqari, N. Turniyozov bog'lovchili va bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gaplar tarkibiy qismlarning teng huquqli ekanligi birinchi o'rinda ularning tub strukturalari qo'shma gapning tashkil etilishida alohida ahamiyatga egaligi bilan izohlanishini ko'rsatgan, bunday gaplar komponentlarining har biri mustaqil (alohida) tub strukturaga tayanadi. Ergash gapli qo'shma gaplarning semantik strukturasi ham, sintaktik shakli ham, hokim gapning tub strukturasi asoslanib keladi. Negaki ergash gap

o‘zi uchun emas, balki hokim mavqega ega bo‘lgan ikkinchi bir gap uchun xizmat qiladi.

Murakkab qo‘shma gaplar o‘zbek tili sintaksisida muhim o‘rin tutib, murakkab fikr va mazmuni ifodalashning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Ular kamida uch yoki undan ortiq sodda gaplarning o‘zaro bog‘lanishi asosida yuzaga keladi va bog‘lanish hamda ergashish munosabatlari orqali shakllanadi. Murakkab qo‘shma gaplarning tuzilishi va komponentlari o‘rtasidagi munosabatlar murakkablashgan sari ifodalanayotgan mazmun ham chuqurlashadi.

Shuningdek, ularning bir butunlikli, ikki butunlikli va ko‘p komponentli turlarga ajratilishi, hamda turli usullar orqali hosil bo‘lishi ularning sintaktik imkoniyatlarini kengaytiradi. Tilshunos olimlarning turli qarashlari mavjud bo‘lsa-da, murakkab qo‘shma gaplarni umumiy bir tizim sifatida o‘rganish ularning mohiyatini to‘liqroq anglashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Г. Абдурахманов. Основы синтаксиса сложного предложения.. – Ташкент: Издательство академии наук узбекской ССР, 1958. – 325 б.
2. Абдурахмонов Ф. А., Шоабдурахмонов Ш. Ш., Хожиев А. П. Ўзбек тили грамматикаси. II том. Синтаксис. – Тошкент: Фан, 1976. – 496 б.
3. Нурмонов А., Махмудов Н., Аҳмедов А., Солихўжаева С. Узбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1992. – 292 б.
4. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.
5. ANORBEKOVA A., MIRZAYEVA SH. HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILI. – Toshkent: NOSHIR, 2011. – 336 b.
6. Турниёзов Н. Қўшма гап синтаксиси. – Самарқанд, 1995. – 80 б.